

MA'LUMOTLAR BAZASI BILAN ISHLASH VA ENTITY FRAMEWORK.

Yusupov Mirsaid Abdulaziz o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti Amaliy matematika va informatika
kafedrası o'qituvchisi
mirsaidbeky@gmail.com

Zokirjonova Xushnozaxon Ulug'bek qizi

Farg'ona Davlat Universiteti 2-kurs talabasi
xushnozaxonzokirjonova0@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421979>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada dasturlashda ma'lumotlar bazasi bilan ishlash texnologiyalari, xususan .NET muhitida keng qo'llaniladigan Entity Framework (EF) texnologiyasi haqida batafsil ma'lumot beriladi. EF'ning ishlash prinsiplari, arxitekturasi, amaliy misollar bilan CRUD operatsiyalari, migratsiyalar va real loyihalarda qo'llanilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar.

Ma'lumotlar bazasi, Entity Framework, ORM (Object Relational Mapping), .NET, Code First, LINQ (Language Integrated Query), CRUD (Create, Read, Update, Delete), DbContext, Migrations, Model sinf, Ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash, Visual Studio, SQL.

Аннотация.

В данной статье подробно рассматриваются технологии работы с базами данных в программировании, в частности, технология Entity Framework (EF), широко используемая в среде .NET. Анализируются принципы работы EF, архитектура, практические примеры с операциями CRUD, миграции и применение в реальных проектах.

Ключевые слова.

База данных, Entity Framework, ORM (Объектно-реляционное отображение), .NET, Code First, LINQ (Язык интегрированных запросов), CRUD (Создать, Читать, Обновить, Удалить), DbContext, Миграции, Модель класса, Объектно-ориентированное программирование, Visual Studio, SQL.

Annotation.

This article provides detailed information about database interaction technologies in programming, specifically the Entity Framework (EF) technology widely used in the .NET environment. The principles of EF operation, architecture, practical examples with CRUD operations, migrations, and its application in real projects are analyzed.

Keywords.

Database, Entity Framework, ORM (Object Relational Mapping), .NET, Code First, LINQ (Language Integrated Query), CRUD (Create, Read, Update, Delete), DbContext, Migrations, Model class, Object-oriented programming, Visual Studio, SQL.

Kirish.

Ma'lumotlar bazalari – bu axborotni tartibli, mantiqiy va qulay tarzda saqlashga xizmat qiluvchi tizimlardir. Ko'pchilik zamonaviy dasturlar, ayniqsa veb va mobil ilovalar, foydalanuvchi ma'lumotlarini, konfiguratsiyalarni va boshqa axborotlarni saqlash uchun ma'lumotlar bazasidan foydalanadi.

Entity Framework esa – bu Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan Object Relational Mapping (ORM) texnologiyasi bo'lib, u .NET dasturchilariga ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni yengillashtiradi. EF yordamida dasturchi SQL yozmasdan turib, C# tilida ma'lumotlar bazasi jadvallari bilan muloqot qilishi mumkin.

1. Entity Framework texnologiyasining mohiyati

1.1. ORM tushunchasi

ORM (Object-Relational Mapping) – bu dasturiy ta'minotdagi ob'ektlar va ma'lumotlar bazasidagi jadvallar o'rtasida avtomatik moslik o'rnatuvchi texnologiyadir. Bu yondashuvda dasturchi ma'lumotlar bazasi uchun SQL yozmasdan, faqat ob'ektlar bilan ishlaydi.

Entity Framework - bu .NET muhitida ORM vazifasini bajaruvchi vosita bo'lib, quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

Ma'lumotlar bazasi jadvallarini klasslar sifatida ifodalash.

CRUD operatsiyalarni C# orqali bajarish.

Bazani versiyalash (migratsiya).

LINQ yordamida so'rovlarni bajarish.

2. Entity Framework yondashuvlari

Entity Framework 3 xil asosiy yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi:

2.1. Database First

Avval ma'lumotlar bazasi yaratiladi, keyin Visual Studio orqali undan model hosil qilinadi (EDMX fayl shaklida). Bu usulda mavjud bazalar bilan ishlash osonlashadi.

2.2. Model First

Avval Visual Studio'da ER diagram chiziladi, keyin u asosida bazani yaratish mumkin. Biroq bu yondashuv kamroq qo'llaniladi.

2.3. Code First

Bu eng mashhur yondashuv bo'lib, dasturchi avval C# klasslar orqali modelni yaratadi. So'ng EF bu klasslarga mos ravishda bazadagi jadvallarni avtomatik hosil qiladi.

3.Entity Framework arxitekturasi va asosiy komponentlari

3.1. DbContext

EF'ning yuragi bo'lib, ma'lumotlar bazasi bilan bog'lanishni ta'minlaydi. U orqali barcha CRUD operatsiyalar bajariladi.

```
public class UniversitetContext : DbContext
{
    public DbSet<Talaba> Talabalar { get; set; }
}
```

3.2.DbSet

DbContext ichida joylashgan bo'lib, ma'lum bir model sinfini (jadvalni) bildiradi. Masalan, DbSet<Talaba> bu Talabalar jadvaliga mos keladi.

3.3. Model (Entity)

Model klasslar orqali ma'lumotlar bazasidagi jadvallar ifodalanadi.

```
public class Talaba
{
    public int Id { get; set; }
    public string Ism { get; set; }
    public string Familiya { get; set; }
}
```

3.4.LINQ

LINQ(Language Integrated Query) orqali ma'lumotlar bazasiga so'rovlar yuboriladi. Masalan:

```
var talabalar = context.Talabalar.Where(t => t.Familiya == "Karimov").ToList();
```

4.CRUD amaliyotlari(Create, Read, Update, Delete)

4.1.Ma'lumot qo'shish (Create)

```
using (var context = new UniversitetContext())
{
    var yangiTalaba = new Talaba { Ism = "Ali", Familiya = "Yusupov" };
    context.Talabalar.Add(yangiTalaba);
}
```



```
context.SaveChanges();  
}  
4.2.Ma'lumot o'qish (Read)  
var talabalar = context.Talabalar.ToList();  
4.3.Ma'lumotni yangilash(Update)  
var talaba = context.Talabalar.Find(1);  
talaba.Familiya = "Rahimov";  
context.SaveChanges();  
4.4.Ma'lumotni o'chirish (Delete)  
var talaba = context.Talabalar.Find(1);  
context.Talabalar.Remove(talaba);  
context.SaveChanges();  
5. Migrations (versiyalash)
```

Dasturlash asoslar laboratoriyalar, [02.05.2025 14:57]

Migration – bu ma'lumotlar bazasidagi o'zgarishlarni kod orqali boshqarish imkoniyati. EF yordamida quyidagi buyruqlar bajariladi:

Add-Migration InitialCreate

Update-Database

Bu orqali Code First yondashuvida modelga kiritilgan o'zgarishlar bazaga avtomatik qo'llanadi.

6. Afzalliklari va kamchiliklari

Afzalliklari:

SQL bilmasdan ma'lumotlar bazasi bilan ishlash mumkin.

Kod orqali bazani to'liq boshqarish imkoni.

LINQ so'rovlari aniq, xavfsiz va C# bilan uyg'un.

Migrations orqali tarixni kuzatish mumkin.

Kamchiliklari:

Murakkab SQL so'rovlar uchun cheklovlar bo'lishi mumkin.

Performance muammolari katta hajmli loyihalarda sezilishi mumkin.

ORM'ni tushunish dasturchidan dastlabki bilimlarni talab qiladi.

Xulosa:

Entity Framework – bu .NET dasturchilariga ma'lumotlar bazasi bilan ob'ektga yo'naltirilgan tarzda ishlash imkonini beruvchi kuchli vosita. Uning yordamida dasturlash jarayonini tezlashtirish, kodni yanada toza va strukturalangan qilish mumkin. Bugungi kunda ko'plab sanoat darajasidagi ilovalar EF asosida qurilmoqda, bu esa uni o'rganish va to'g'ri qo'llashni dolzarb qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Microsoft Docs: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/>
2. Julie Lerman – Programming Entity Framework
3. Pluralsight kurslari: Entity Framework Core Fundamentals – Scott Allen
4. John Papa – Data-Driven Applications with Entity Framework

